

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Центр розвитку «Демократія через культуру»
Кафедра ЮНЕСКО
з питань нематеріальної культурної спадщини та законодавства
Латвійської академії культури

ЦІННІСНО-КРЕАТИВНІ СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В НОВИХ СУСПІЛЬНИХ РЕАЛІЯХ

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
конференції

30 травня 2023 року
м. КИЇВ

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту культурології НАМ України,

(протокол № 5 від 27 липня 2023).

Здійснено в межах фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології НАМ України за темами: «Культурологічний вимір пам'яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка юридичних наук Міщенко М.О.) «Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка культурології Олійник О.С.).

Науково-редакційна колегія:

- Чміль Г. П.** — директорка Інституту культурології НАМ України, академікиня НАМ України, докторка філософських наук, професорка, членка Національної спілки кінематографістів України (*голова редколегії*);
- Кузнецова І. В.** — вчена секретар Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка, заступниця Голови КМО Національної Всеукраїнської музичної спілки;
- Берегова О. М.** — заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка, членка Національної спілки композиторів України;
- Буценко О. А.** — радник дирекції Інституту культурології НАМ України, директор Центру розвитку «Демократія через культуру»;
- Міщенко М. О.** — завідувачка відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, кандидатка юридичних наук (PhD, юридичні науки);
- Олійник О. С.** — завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидатка культурології.

Упорядниці:

Міщенко М.О., Олійник О.С.

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях», проведеної 30 травня 2023 року Інститутом культурології НАМ України спільно із Центром розвитку «Демократія через культуру», Кафедрою ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини та законодавства Латвійської академії культури.

Збірник містить наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції.

ЗМІСТ

ЧМІЛЬ Ганна <i>Ціннісно-сміслові аспекти культури: український контекст</i>	7
ВАЙВАДЕ Аніта <i>Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage in the Times of Peace and Under Armed Conflicts</i>	10
Marie CORNU and Anita VAIVADE <i>Beyond 'intangible cultural heritage' law</i>	19
ТОМИН Мар'яна <i>Культурна спадщина України: інструменти збереження і охорони</i>	33
ЗУБАВІНА Ірина <i>Оновлення фемінного дискурсу в медійному просторі сьогодення</i>	35
БЕРЕГОВА Олена <i>Аксіологічний вимір творчості Вікторії Польової часів російсько-української війни</i>	40
БЕРЕСТ Павло <i>Ціннісно-креативний ресурс туристичних тестинацій у актуальних культуротворчих процесах</i>	43
БОНДАРЕНКО Леся <i>Сучасне патріотичне виховання української молоді в системі формування національної ідентичності</i>	46
БУЦЕНКО Олександр <i>Щодо актуальності розробки та прийняття закону про охорону нематеріальної культурної спадщини (НКС) в Україні</i>	50
ГАВРИЛЮК Алла <i>Збереження нематеріальної культурної спадщини України в умовах воєнного стану: креативно-ціннісний підхід</i>	54
ГОНЧАРЕНКО Надія <i>Від радянського «Храму Перемоги» до українського «Музею війни за Незалежність»: збереження пам'ятки та переозначення символів у Національному музеї історії України в Другій світовій війні</i>	57
ДЕМЕЩЕНКО Віолета <i>Міжкультурні комунікації України в сучасних реаліях війни</i>	66
ДЕМЧУК Руслана <i>Міфологія смерті як означник неоімперської ідентичності (на прикладі рф)</i>	70
ДЕМ'ЯН Валентина <i>Толока: як нематеріальна культурна спадщина стає частиною законодавства</i>	72
ДЖУЛАЙ Юрій <i>Сучасне історичне й методологічне значення антропологічної концептуалізації Першої і Другої світових воєн Б.Р.Маліновського</i>	74
ДОБРОНОСОВА Юлія <i>Мистецька самореалізація як актуалізація турботи про цінності в часи війни</i>	77
ДОРОГА Алла <i>Пріоритет об'єднаних зусиль української держави та суспільства в дієвому збереженні культурної спадщини</i>	79
ДРОФАНЬ Любов <i>Історик Сергій Білокінь про тиранію, Росію і державне управління</i>	81
ДЯЧЕНКО Алла <i>Розвиток художньої культури в національному інформаційному просторі в Україні на початку ХХ ст.</i>	84
КОРНЕТ Анжела <i>Роль мови у формуванні національної ідентичності: виклики та перспективи в контексті глобалізації</i>	88

КОЦУР Леся Державна культурна політика України до та після Революції Гідності: компаративний аналіз	92
КУЗНЕЦОВА Інна Аксіологічні пріоритети особистості в смисловій війні (semantic war)	96
КУПРІЙЧУК Василь Охорона культурної спадщини в умовах воєнного стану	101
ЛЕМІШ Наталія Ревізії Конатопської Сотні 30–40-х Років XVIII ст. як пам'ятка української ідентичності та джерело документознавчих студій	105
МАКСИМОВСЬКА Наталія Культуротворення як чинник формування національної ідентичності	108
МІЩЕНКО Марина Позиціонування національної культурної спадщини в умовах агресивної війни: зміна концептів & пошук нових рішень	111
ОЛІЙНИК Олександра Регіональні дослідження культурних потреб як протидія наслідкам культурної експансії	114
ОРЛОВА Віра The Pearl of Podillia, the Orlovsky Palace Museum in Times of COVID-19 and War	118
ПЕТРИВ Назарій Збереження культурної ідентичності в баптизмі в умовах культурної експансії. Порівняльний аналіз громад, що діяли в Другій Речі Посполитій	122
ПЛЕЦАН Христина Особливості репрезентації культурної спадщини України у світі через роботи незвіданого Пінзеля: ціннісно-креативні складові	124
ПОЛЯНОВСЬКА Людмила Благодійність як важлива складова діяльності мистецьких колективів у сучасних умовах	127
ПРИЧЕПІЙ Євген Богиня з рисунку Давньої Греції і дерево з подільського рушника як моделі 28-членного Космосу	129
СВИНАРЕНКО Наталія Про руйнування рашистами релігійних споруд Харківської області	134
СИДОР-ГІБЕЛИНДА Олег Зміцнення ідентичності: словники	137
СМИРНА Леся Ukrainian Visual Art 2022–2023 in the Discourse of «Cruel Optimism»: Models of Resistance Narrative	140
СУРНІН Микита Експансія української культури. Культуроніка	142
УСПЕНСЬКА Ольга Аспекти культурно-мистецької освіти в сучасних реаліях	145
ЧЕПЕЛИК Оксана Репрезентація на міжнародному та національному рівні українського медіа-арту як важливого мистецького компоненту культури в контексті сучасних історико-культурних процесів	147
ЧЕРВОНЮК Олена Дотик Бенксі до руїн: захоплення та розчарування	150
ЦЮПРІ Галина, ОСЕЦЬКА Тетяна Нові ролі людини у формуванні культурного простору України	154
ШЕРШНЬОВА Олена, ГАВРИЛОВА Ярослава, КІЛЯНЧУК Вікторія Developmental Potential of Cultural Route Via Regia in Rivne Region: Focus-Group Results	157

ЧМІЛЬ Ганна

докторка філософських наук, професорка,

академікня НАМ України,

директорка Інституту культурології НАМ України

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0001-6569-1066>

Ціннісно-сміслові аспекти культури: український контекст

Російська агресія проти України запустила процеси деконструювання і переналаштування радянських, по факту, студій з антропології, культурології, сфокусувавши погляд на Росію під іншим кутом, іншою стала й оптика її історії. Суттєвим є той факт, що це ще й широкомасштабна культурна криза, криза екзистенціальна: у медіях і експертних оцінках перебігу військових дій замість політичних маркерів частіше використовуються маркери «екзистенціальна», «культурна» війна (Harding, 2022). Суттєвим є й те, що Путін ігнорує перебіг війни в нормах міжнародного права. У його мотиваціях початок і перебіг війни обґрунтовуються культурою та історією відносин України з Росією, духовними, ідейними чинниками, які стали атмосферою цієї війни («Русській мір», «Москва — третій Рим»). Це ще й постмодерна війна, ознакою якої є «смерть традиції» (Брук-Роуз), уособлена риторичною фігурою «мертвої руки», коли покоління батьків не транслює свої цінності нащадкам. Спадкоємність, на відміну від традиції як трансляційного механізму, залежить від властивих культурі норм і цінностей, їхньої підтримки, що реалізується через складний механізм актуалізації мислення минулих поколінь крізь збережений пласт артефактів етнокультури завдяки закладеному в психіці людини прагненню підтримувати й відтворювати цей культурний простір. У нашій війні наголос зроблено на «презумпції традиції», наслідуванні ціннісного ядра культурних цілісностей національної культури, культури, яка входить корінням у рідну землю, консолідує спільноту, а не ризомно стелиться поверхнею, пристосовуючись до потоку бажань окремого індивіда. Постмодерн деконструював культурний спадок людства, деконструював суспільство до індивіда. Ми намагаємося відродити спадок, утворюємо спільноту перед лицем ворога. Рекурсії як екскурси в минуле допомагають самовизнача-

БЕРЕСТ Павло

аспірант кафедри культурології

та міжкультурних комунікацій

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-5218-4812>

Ціннісно-креативний ресурс туристичних destinations у актуальних культуротворчих процесах

Як комплексний, багатогранний та багаторівневий соціокультурний феномен туризм та його невід’ємна складова туристичні destinations безперечно впливають на всі сфери життєдіяльності суспільства, як то економіка, політика, культура, духовність, освіта тощо. В Україні різноманітні наукові гуманітарні дисципліни тільки починають осмислювати та досліджувати вплив туристичних destinations на актуальні культуротворчі процеси та вивчати закладений у них ціннісно-креативний ресурс. Тому цим важливим для становлення і розвитку держави й суспільства питанням має приділятися більше уваги як з позиції теорії та практики культури, так і під час аналізу загальних геополітичних, соціальних та інших актуальних процесів.

Водночас важливо усвідомлювати, що ті етапи, які проходило українське суспільство, українська наука в XIX чи XX століттях є не лише історією, що вже відбулася, а є тими подіями, які можуть повторюватись у різних проявах у сьогоденні чи майбутньому, якщо їх не вивчити та не зробити відповідні правильні висновки. Нема нічого нового під небом, є лише повторення в тих чи інших варіаціях універсальних законів узамодії. Отож величезна кількість національних традицій, культури, досвіду утворюють спільний предметно-тематичний знаменник, що, веде до створення схожих типологій, естетичних реакцій, ієрархій та порядків (Скуратівський, 2021, с. 332).

Хоча, звісно, еволюція соціокультурних відносин відбувається, і на зміну одним їхнім формам чи видам приходять інші. Нині з розвитком сучасних технологій та засобів комунікації можемо спостерігати черговий такий щабель, коли особиста думка, особисте рішення чи дія стають важливим чинником розвитку соціуму в цілому.

Згідно з твердженнями Р. Флориди, можемо погодитись з тим, що живемо в креативну епоху, у підґрунті якої знаходиться плекання, розвиток і реалізація творчо-креативних поривань індивіда. Новизна, несхожість, особисті прояви — усе те, що називається креативністю, стають важливими складовими не лише праці, але й відпочинку. Ба більше — усієї життєдіяльності людини. Своєю чергою, усі ці тенденції формують певний тип мислення, особливу модель поведінки, формують середовище, у якому існує людина, стають сутністю її ідентичності (Флорида, 2018).

Варто зазначити, що одночасно з вище окресленим з наведеної характеристики постає і зворотний бік медалі: важливість правильно спрямовувати й унормовувати той багатий ціннісно-креативний ресурс, щоб він служив на розвиток і благо як його власнику, особистості, так і всій спільноті чи країні. Отож важливим чинником постають питання просвіти, інформаційної безпеки та грамотності, усебічного виховання як на особистісному рівні, так і на рівні громади й соціуму.

У сучасній науці цінності розглядаються як одні з ключових керівних принципів у житті людини. Вони впливають на вподобання людини, її поведінку, мотивацію, рішення і вчинки. Туристичні дестинації, що є підмурком існування індустрії туризму, також роблять великий вплив на соціокультурне середовище, що формує особистість. Отже, той ціннісно-креативний ресурс, що міститься в туристичних дестинаціях, є важливим, хоча й малодослідженим чинником формування актуальних культуротворчих процесів. Адже індустрія туризму суттєво впливає не лише на економічні, природні, але й соціокультурні, ментальні, суспільні умови. Таким чином, цінності впливають на мотивацію нашого населення, оскільки й цінності, і мотивація є передумовами їхніх вчинків (Vrengoog, 2023).

Чому туристи вирішують відвідати ті чи інші туристичні дестинації, що впливає на вибір мети їхньої подорожі, які ціннісні орієнтири вони отримують у результаті взаємодії з дестинацією? Ці питання на практиці ставлять собі (і успішно вирішують) провідні держави світу, розвиваючи свої всесвітньовідомі туристичні дестинації та розуміючи що вони є невід'ємною складовою їхніх соціокультурного, духовного простору та національного культурного коду.

Особливо це стосується туристичних дестинацій, створених на базі історико-культурних пам'яток, видатних творів мистецтва й архітектури,

національної культурної спадщини. За належного розуміння туристичні дестинації, як і культурна спадщина, що становить їхній фундамент, є відповідними символами української ідентичності, які сприяють формуванню позитивного іміджу України як рівноцінного партнера інших успішних європейських держав, якому належить посісти своє чільне місце в міжнародному співтоваристві (Мищенко, 2022, с. 134).

Підсумовуючи названі тези, можемо констатувати, що науково розроблені, професійно реалізовані туристичні дестинації, які своїми опрацьованими концептами спонукають до їхнього відвідування мандрівниками з різних куточків світу, створюють той ціннісно-креативний ресурс, що формує серед іншого мотивацію, ціннісні орієнтири, поведінку, та займають значне місце в актуальних культуротворчих процесах сьогодення.

Література:

- Мищенко, М. О. (2022). Культурна спадщина через призму сучасної культурної політики України. *Суб'єкт. Пам'ять. Діалог: Збірник наукових статей, тез, наук. матеріалів круглих столів та конференції*. Київ: Інститут Культурології НАМ України. 394 с.
- Скурагівський, В. Л. (2021). *Культура: україно-європейські стратегіми*. Монографія. Київ: Інститут Культурології НАМ України. 480 с.
- Флорида, Р. (2018). *Ното creativus. Як новий клас завойовує світ*; пер. М. Яковлев. Київ: Наш формат. 432 с.
- Vrenegoor, F. (2023). *Sustainable tourism entrepreneurs: values, motivations and implemented sustainability measures*. [Thesis fully internal (DIV)]. University of Groningen. Retrieved from <https://doi.org/10.33612/diss.621488087>

Наукове видання

**ЦІННІСНО-КРЕАТИВНІ СКЛАДОВІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
В НОВИХ СУСПІЛЬНИХ РЕАЛІЯХ**

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
конференції
(30 травня 2023 року)

Доповіді та повідомлення
за темами ФНД Інституту культурології НАМ України
«Культурологічний вимір пам'яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації»
(2022–2025, науковий керівник — кандидатка юридичних наук МІЩЕНКО М.О.)
«Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір»
(2022–2025, науковий керівник — кандидатка культурології ОЛІЙНИК О.С.).

Редактор
Олена ЧЕРВОНЮК

Художньо-технічне оформлення
та верстка
Лілія ФАДЕЙКОВА

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
6-р Т. Шевченка, 50-52, Київ, 01032
Підписано до друку Формат 60x90/16.
Ум. друк. арк. 8.